

ASOSIY KOMPONENTLAR TAHLILI (PCA), FAKTOR TAHLILI VA BOG'LIQMAS KOMPONENTLAR TAHLILI (ICA)

Ibragimov Shavkat Ma'mirovich

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Tursunaliyeva Odinaxon Erkinboy qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi

tursunaliyevaodinaxon69@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194660>

Аннотация

Ushbu maqola to'plami sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili sohasidagi uch muhim usul - asosiy komponentlar tahlili (PCA), faktor tahlili va bog'liqmas komponentlar tahlili (ICA) haqida batafsil ma'lumot beradi. Har bir maqola ushbu usullarning matematik asoslari, amaliy qo'llanilishi va ularning ilmiy hamda amaliy sohalardagi ahamiyatini yoritadi. PCA ma'lumotlarni o'lchovini kamaytirishda, faktor tahlili o'zgaruvchilar orasidagi yashirin bog'liqlarni ochib berishda va ICA aralashgan signal yoki ma'lumotlarni mustaqil manbalarga ajratishda qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili, asosiy komponentlar tahlili (PCA), faktor tahlili, bog'liqmas komponentlar tahlili (ICA), kovariatsiya matritsasi, o'z qiymatlar va o'z vektorlar, o'lchovni kamaytirish, signal ajratish, mustaqil manbalar, amaliy qo'llanilishi, neuroimaging, audio signalni qayta ishlash, rasmlarni qayta ishlash, ijtimoiy fanlar, statistik mustaqillik, matematik model, rotatsiya usullari, variatsiya tahlili, ilmiy tadqiqotlar.

Аннотация

В этом сборнике статей представлена подробная информация о трех важных методах в области искусственного интеллекта и анализа данных — анализ главных компонент (PCA), факторный анализ и анализ независимых компонент (ICA). В каждой статье рассматриваются математические основы этих методов, их практическое применение и их значение как в научной, так и в прикладной областях. PCA используется для уменьшения размерности данных, факторный анализ используется для выявления скрытых связей между переменными, а ICA используется для разделения смешанных сигналов или данных на независимые источники.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, анализ данных, анализ главных компонент (PCA), факторный анализ, анализ независимых компонент (ICA), ковариационная матрица, производительность, социальные науки, статистическая независимость,

математическая модель, методы ротации, вариационный анализ, научные исследования.

Annotation

This collection of articles provides detailed information on three important techniques in the field of artificial intelligence and data analysis - Principal Component Analysis (PCA), Factor Analysis and Independent Component Analysis (ICA). Each article covers the mathematical foundations of these methods, their practical applications, and their importance in both scientific and applied fields. PCA is used to reduce the dimensionality of data, Factor Analysis is used to reveal hidden relationships between variables, and ICA is used to separate mixed signals or data into independent sources.

Keywords: Artificial intelligence, data analysis, principal component analysis (PCA), factor analysis, independent component analysis (ICA), covariance matrix, performance, social sciences, statistical independence, mathematical model, rotation methods, analysis of variation, scientific research

Bu maqola to'plami sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilidagi uch muhim metodologiyasi va asosiy komponentlar tahlili (PCA), faktor tahlili va bog'liqmas komponentlar tahlili (ICA) haqida batafsil ma'lumot beradi. Har bir metodning matematik asoslari, amaliy qo'llanilishi va ularning ilmiy va amaliy sohalaridagi ahamiyati yoritilgan.

Asosiy komponentlar tahlili (PCA), ma'lumotlarni o'lchovini kamaytirish uchun ishlatiladi va bu usul katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlarini soddalashtirishga yordam beradi. Ma'lumotlarni ko'p o'lchamli fazadan kamroq o'lchamli fazaga o'tkazish orqali, asosiy variatsiyani saqlab qolgan holda, eng muhim ma'lumotlarni ajratib turish imkonini beradi.

Faktor tahlili esa, ko'p o'lchovli ma'lumotlardagi o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlarni va yashirin omillarni aniqlashga qaratilgan. Bu usul, o'zgaruvchilar orasidagi asosiy bog'liqliklarni tushunish va ularni yanada aniqroq tahlil qilish imkonini beradi. Faktor tahlili, ma'lumotlar to'plamlaridagi murakkab tuzilmalarni ochib berishda va tadqiqot natijalarini optimallashtirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Bog'liqmas komponentlar tahlili (ICA) esa aralashgan signal yoki ma'lumotlarni asl mustaqil manbalarga ajratishga imkon beradi. Bu usul ma'lumotlar ichida yashirin bo'lgan mustaqil signal yoki komponentlarni ajratib

chiqarishda juda samarali hisoblanadi. ICA, xususan, neuroimaging, audio signalni qayta ishlash va moliyaviy ma'lumotlar tahlili kabi sohalarda keng qo'llaniladi.

Ushbu usullar turli sohalarda, jumladan moliyaviy tahlil, genetika, rasmlarni qayta ishlash, psixologiya, ijtimoiy fanlar va neuroimaging kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Har bir usulning o'ziga xos qo'llanilishi va matematik asoslari mavjud bo'lib, bu usullarni chuqurroq o'rganish tadqiqotchilar, mutaxassislar va talabalar uchun ilmiy tushunchalarini mustahkamlash va amaliyotlarini yaxshilashga qaratilgan.

Asosiy komponentlar tahlili (PCA) — bu ma'lumotlar tahlilida keng qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, u katta o'lchovli ma'lumotlarni soddalashtirish va asosiy tuzilishlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu usul, ma'lumotlarni kam o'lchamli koordinata sistemasiga aylantirish orqali ularni tahlil qilishni osonlashtiradi. PCA, asosan, ma'lumotlarning asosiy variatsiyasini saqlab qolgan holda ularni qisqartirishga imkon beradi. PCA jarayoni ma'lumotlar to'plamining kovariatsiya matritsasini tahlil qilishdan boshlanadi.

Ushbu matritsaning o'z qiymatlari va o'z vektorlari hisoblanadi. O'z qiymatlar, ma'lumotlarning variatsiyasining kuchini ko'rsatadi va o'z vektorlar esa ushbu variatsiyani ifodalovchi o'qlarni bildiradi. PCAning asosiy maqsadi — eng katta variatsiya bo'yicha ma'lumotlarni qayta yo'naltirish orqali asosiy komponentlarni aniqlashdir. Ma'lumotlar to'plamining eng katta variatsiyasi bo'lgan yo'nalish birinchi asosiy komponent sifatida tanlanadi. Keyingi asosiy komponentlar esa birinchi komponentga nisbatan ortogonal bo'lgan yo'nalishlarda tanlanadi. Bu jarayon, ma'lumotlar to'plamidagi variatsiya qanchalik muhim bo'lsa, shunchalik ko'p komponentlar saqlab qolinadi. Amaliy qo'llanilishi PCA turli sohalarda, jumladan moliyaviy tahlil, genetika, rasmlarni qayta ishlash va ijtimoiy fanlar kabi sohalarda qo'llaniladi. Masalan, moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilishda PCA yordamida asosiy o'zgaruvchilarni aniqlash mumkin, bu esa portfel diversifikatsiyasini yaxshilashga yordam beradi. Rasmlarni qayta ishlashda esa, PCA yordamida tasvirlarni sifat yo'qotmasdan siqish mumkin, bu esa saqlash va uzatish jarayonlarini tezlashtiradi. Murakkab ma'lumotlar tuzilishini tushunish. Faktor tahlili, ko'p o'lchovli statistik usullar orqali turli xil o'zgaruvchilarning orasidagi bog'liqliklarni tushunish va ulardagi yashirin omillarni (faktorlarni) aniqlashga yordam beradigan usuldir. Ushbu tahlil usuli ijtimoiy, psixologiya, tibbiyot va boshqa ko'plab fanlar sohasida keng qo'llaniladi, chunki u murakkab ma'lumotlarni tushunish va interpretatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Faktor tahlilining matematik asoslari. Faktor

tahlili ma'lumotlar matritsasini faktor yuklamalari matritsasi va noyob varianstalar matritsasi yordamida model qilishga asoslanadi. Matematik jihatdan, bu jarayon ma'lumotlarni faktorlar va ularning yuklamalari orqali ifodalashni o'z ichiga oladi, bu esa o'zgaruvchilarning orasidagi asosiy bog'liqlarni ochib beradi. Model tuzish faktor tahlilining asosiy qadamlari faktor yuklamalarini baholash va faktorlarni rotatsiya qilishni o'z ichiga oladi.

Faktor yuklamalari, har bir faktorning har bir o'zgaruvchiga qanchalik ta'sir qilishini ko'rsatadi. Rotatsiya (masalan, Varimax yoki Promax) esa, faktorlarni yanada interpretatsiya qilish oson bo'lishi uchun ishlatiladi, bu esa faktorlarni yanada aniq va tushunarli qiladi. Faktor tahlili, turli sohalardagi tadqiqotlarda qo'llaniladi. Masalan, psixologiyada, turli xil psixologik test natijalarini tushunishda; ijtimoiy fanlarda, turli ijtimoiy o'zgaruvchilarni o'rganishda; tibbiyotda, kasalliklarning turli belgilarini aniqlashda faktor tahlili keng qo'llaniladi.

Bog'liqmas komponentalar tahlili (ICA): Signal ajratish va ma'lumotlar tahlilida asosiy usul bog'liqmas komponentalar tahlili (ICA) — bu signalni ajratish va ma'lumotlar tahlilida keng qo'llaniladigan usul bo'lib, u aralashgan signal yoki ma'lumotlarni asl, bog'liqmas manbalarga ajratishga imkon beradi. ICA, asosan, ma'lumotlar ichidagi statistik mustaqillikni ta'minlash orqali, signal yoki ma'lumotlar to'plamining tarkibiy qismlarini ajratib chiqishda foydalaniladi. Bu usul neuroimaging, audio signalni qayta ishlash va moliyaviy ma'lumotlar tahlili kabi turli sohalarda muhim ahamiyatga ega. Matematik asoslari ICAning matematik modeli, aralash ma'lumotlarni bog'liqmas manba signal yoki komponentlarga ajratishni nazarda tutadi. Ushbu jarayon aralash matrix va bog'liqmas manba komponentlarini o'z ichiga oladi, bu yerda asosiy vazifa — aralashishni bekor qilish va har bir komponentning mustaqilligini ta'minlashdir. ICA, kovariatsiya tahlili yoki korrelyatsiya tahliliga qaraganda ko'proq ma'lumotlarni bog'liqmaslik asosida tahlil qilishga imkon beradi. ICAning amaliy qo'llanilishi juda keng. Masalan, neuroimaging sohasida, ICA miya faoliyatining turli qismlarini ajratib turuvchi signallarni aniqlashda qo'llaniladi. Audio signalni qayta ishlashda esa, ICA orqali aralashgan ovozlar ajratilib, toza ovoz signallarini qayta tiklash mumkin. Shuningdek, moliyaviy tahlillarda ham ICA turli aktivlarning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish va ularni ajratib turishda foydalaniladi.

Asosiy komponentlar tahlili (PCA) — bu ma'lumotlarni tahlil qilishda juda kuchli vosita bo'lib, u ma'lumotlardagi asosiy variatsiyani aniqlash va ma'lumotlar o'lchamini samarali qisqartirish imkonini beradi. Uning matematik asoslari aniq

va ishonchli natijalarni taqdim etadi, bu esa turli sohalarda uning qo'llanilishini ta'minlaydi. PCAning tushunilishi va to'g'ri qo'llanilishi, murakkab ma'lumotlarni soddalashtirish va yanada chuqurroq tahlillar olib borish imkoniyatini beradi. Faktor tahlili, ma'lumotlar to'plamlaridagi yashirin tuzilmalarni ochib berishda juda kuchli vosita hisoblanadi. Bu usul yordamida olimlar va tadqiqotchilar murakkab ma'lumotlar orqali o'zaro bog'liqliklarni aniqlay oladilar va ularni yanada chuqurroq tushunadilar. Faktor tahlilining tushunilishi va to'g'ri qo'llanilishi, tadqiqotlarning samaradorligini oshirish va ilmiy natijalarni yanada yaxshilash imkonini beradi. Bog'liqmas komponentalar tahlili (ICA), murakkab ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilishda juda samarali vositadir. Bu usul yordamida tadqiqotchilar va mutaxassislar ma'lumotlardagi asl manbalarni aniqroq ajratib chiqarishlari va shu tariqa ularni yanada chuqurroq tushunishlari mumkin. ICAning matematik asoslari va keng qo'llanilishi uni sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili sohasida juda qimmatli qiladi, va bu usulni o'rganish har bir tadqiqotchi uchun foydali bo'lishi mumkin..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis (2nd Edition). Springer-Verlag.
2. Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2(4), 433-459.
3. Shlens, J. (2014). A tutorial on principal component analysis. arXiv preprint arXiv:1404.1100.
4. Ringnér, M. (2008). What is principal component analysis? Nature Biotechnology, 26(3), 303-304.
5. Smith, L. I. (2002). A tutorial on principal components analysis. Cornell University, USA, 51, 52.
6. Fabrigar, L. R., & Wegener, D. T. (2011). Exploratory Factor Analysis. Oxford University Press.
7. Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. The Guilford Press.
8. Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 10(7), 1-9.
9. Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. American Psychological Association.
10. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th Edition). Prentice Hall.

11. Hyvärinen, A., Karhunen, J., & Oja, E. (2001). Independent Component Analysis. John Wiley & Sons.
12. Comon, P. (1994). Independent component analysis, a new concept? Signal Processing, 36(3), 287-314
13. Stone, J. V. (2004). Independent Component Analysis: A Tutorial Introduction. MIT Press. o'zlashtirishga yordam beradi.
14. Lee, T. W. (1998). Independent Component Analysis: Theory and Applications. Kluwer Academic Publishers.
15. Makeig, S., Bell, A. J., Jung, T. P., & Sejnowski, T. J. (1996). Independent component analysis of electroencephalographic data.
16. Nurmatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. worldly knowledge conferens, 7(2), 597-599.
17. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
18. Nurmatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.